

СИНФ РАҲБАРЛАРИНИНГ ЎСМИР ҚИЗЛАРДА МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

Ражапов Ваҳобжон Тўражанович

Қори Ниёзий номидаги тарбия педагогикаси миллий институтида тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333355>

Аннотация. Мақолада синф раҳбарларининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашни ривожлантириши борасидаги таълим-тарбия жараёнида инновацион усуллардан фойдаланиши ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, замонавий технологиялар ва интерактив методлардан фойдаланиши орқали тарбия ишларининг самарадорлиги оширилиши бўйича тавсиялар берилган.

Калим сўзлар. Инновацион усуллар, маънавий дунёқарашни тарбиялаш, ўсмирларни ахлоқий дилеммалари, маънавий қадриятлар, фазилатлар.

Аннотация. В статье рассматривается использование классными руководителями инновационных методов в учебно-воспитательном процессе по развитию духовного мировоззрения у девочек-подростков. Также даны рекомендации по повышению эффективности воспитательной работы за счет использования современных технологий и интерактивных методов.

Ключевые слова. Инновационные методы, воспитание духовного мировоззрения, нравственные дилеммы подростков, духовные ценности, качества.

Abstract. The article reflects on the use of innovational methods by class leaders in the educational process of developing a spiritual worldview in teenage girls. Recommendations have also been made to improve the effectiveness of educational work through the use of modern technologies and interactive techniques.

Key words. Innovative methods, upbringing of a spiritual worldview, moral dilemmas of adolescents, spiritual values, qualities.

Замонавий таълим амалиётида таълим муассасаларида ишлайдиган ўқитувчилар-синф раҳбарлари ўсмир қизлар шахсиятининг маънавий ривожланишига тобора кўпроқ эътибор беришлари керак. Зеро, ахлоқ тарбияси ва маънавиятни ривожлантириш бутун таълим жараёнининг асосидир.

Оила кодексига айтилишича, “Ота-она ўз болаларининг тарбияси ва камолоти учун жавобгардир. Улар ўз болаларининг соғлиғи, жисмоний, руҳий, маънавий ва ахлоқий камолоти ҳақида ғамхўрлик қилишлари шарт” [9]. Аммо кўпчилик ота-оналарнинг замонавий ҳаёти шунчалик тўйинганки, улар ўз фарзандларига ғамхўрлик қилишга вақтлари йўқ. Кўпинча, ота-оналар бунга яширмасдан, ўз фарзандларини тарбиялаш учун жавобгарликни ўқитувчилар-синф раҳбарларига юклайдилар.

Ўқитувчилар-синф раҳбарларининг асосий мақсади – маънавий ва ахлоқий жиҳатдан соғлом ёшларни, кейинчалик мамлакатнинг вояга етаетган авлодини тарбиялашдир. Ҳозирги кунда ёшларга, айниқса оммавий ахборот воситаларида жуда кучли салбий таъсир кўрсатмоқда. Ёшлар ҳам кўпинча мустақил равишда ўз билимларини эгаллайдилар ва интернет орқали ҳаётини тажрибага эга бўладилар.

Шунинг учун, интернетдан турли хил видеоларни томоша қилгандан сўнг, ўсмирлар ушбу ҳикоялар қаҳрамонлари каби бўлишни хошлашади. Ва бу ҳар доим ҳам

ижобий белгилар эмас. Бу ерда шафқатсизлик, кўполлик, бепарқлик ва бошқаларга нафрат пайдо бўлади ва маънавий дунёқараш ҳақида гапириш мумкин? Ва бу ерда ўқитувчилар-синф раҳбарлари асосий рол ўйнайди. Улар ҳали етарлича кучли бўлмаган ёш қалбларга ёғаетган бу салбий оқимни ёпа олмаслиги мумкин. Аммо ёш авлодни тузатиш ва тўғри йўналишга йўналтириш ўқитувчиларнинг қўлида. Албатта, бу ўқитувчи учун энг қийин иш. Ҳар бир ўсмирларни нимани хоҳлашини аниқ тушуниш учун унга бундай ёндашувни топиш керак.

Ўқитувчининг ахлоқи, унинг тамойиллари, унинг ўқитувчилик ишига, ўсмирларга муносабати – буларнинг барчаси ёш авлодга маънавий қадриятларни сингдиришга таъсир қилади.

Маънавий тарбия – бу ёшлар томонидан ўзлаштиришга ва юқори маънавий қадриятларни амалий ҳаракатлар ва хатти-ҳаракатларга татбиқ этишга қаратилган таълим усулларида биридир. Бу жараён ҳаётга бўлган нуқтаи назарини, характерини, хатти-ҳаракатлари учун жавобгарлигини ва олинган билимларни қўллаш орқали сўзларни босқичма-босқич ўзгартириш орқали содир бўлади.

Синф раҳбарларининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашни ривожлантириш борасидаги ишлари янги таълим ва тарбия стандартлари, миллий ва маънавий қадриятларга асосланган тарбия тизимини ривожлантириш йўналишида олиб борилмоқда. Бу жараёнда синф раҳбарларининг роли ўзига хос жиҳатларга эга, айниқса, ўсмир қизларнинг маънавий, ижтимоий ва жинсий ривожланишини ҳисобга олган ҳолда иш олиб борилади.

Ҳозирги ҳолатда маънавий-маърифий ишларнинг ривожланиши муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонда маънавий ва маърифий ишлар давлат дастурлари ва миллий тадбирлар доирасида амалга оширилади. Масалан, “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5040-сонли ва “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сонли ҳужжатларда маънавий тарбияга алоҳида эътибор берилган. Жумладан:

- оила, таълим ташкилотлари ва маҳаллаларда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш;

- тарғибот-ташвиқот ва тарбия йўналишидаги ишларни илмий асосда ташкил этиш, соҳа бўйича илмий ва услубий тадқиқотлар самарадорлигини ошириш, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини мустаҳкамлашга қаратилган доимий мониторинг тизимини жорий қилиш;

- эл-юрт тақдирига лоқайдлик, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик, коррупция, оилавий қадриятларга беписандлик ва ёшлар тарбиясига масъулиятсизлик каби иллатларга барҳам беришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;

- аҳолининг Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиш маданиятини ошириш, ғоявий ва ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетини кучайтириш;

- маданият, адабиёт, кино, театр, мусиқа ва санъатнинг барча турлари, ноширлик-матбаа маҳсулотлари, оммавий ахборот воситаларида маънавий-ахлоқий мезонлар, миллий ва умуминсоний қадриятларнинг устуворлигига эришиш;

- геосиёсий ва мафкуравий жараёнларни мунтазам ўрганиш, терроризм, экстремизм, ақидапарастлик, одам савдоси, нарқобизнес ва бошқа хатарли таҳдидларга қарши самарали ғоявий кураш олиб бориш ҳамда бу борада халқаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш.

Шунингдек:

- мафқуравий хуружларга қарши миллий ғоя асосида биргаликда курашиш, оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва шу асосда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш;

- мактабларни чинакам маънавият ва маърифат, маданият ўчоғига айлантириш учун таълим-тарбиянинг интерактив усуллари жорий қилиш;

- ўзбек халқининг миллий қадриятлари ва маънавий меросини асраб-авайлаш, кенг оммалаштириш ҳамда ривожлантириш бўйича янги ёндашувларни жорий қилиш;

- илмий ва социологик тадқиқотлар билан жамиятда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлашнинг барча асосий масалаларини қамраб олишга эришиш.

Мазкур вазифаларни бажариш учун синф раҳбарлари мактабларда маънавий дунёқарашни ривожлантириш бўйича махсус дарслар, маърифий тадбирлар ва лойиҳаларни амалга оширади. Хусусан, маънавий дунёқарашни тарбиялашнинг асосий шаклларида бири – бу ахлоқий ва маънавий масалаларни муҳокама қилишга бағишланган махсус дарс соатидир. Бундай дарсларда ўқитувчи ўсмирларни ахлоқий дилеммалар ва маънавий қадриятлар билан боғлиқ турли хил ҳаётий вазиятларни муҳокама қилишга таклиф қилиши мумкин. Масалан, синф раҳбари “Ҳақиқий дўстлик нима?” деган саволни ўртага қўяди, бу ерда ўсмирлар қандай фазилатлар инсонни яхши дўст қилишини ва муносабатларда ҳалоллик ва ишонч қандай рол ўйнашини муҳокама қилишади. Ушбу ёндашув ўсмирларга ахлоқий фазилатларнинг кундалик ҳаётида ва бошқалар билан ўзаро муносабатларида муҳимлигини тушунишга ёрдам беради.

Мактаб байрамлари ва маънавий-маърифий анъаналарга бағишланган тадбирларни ташкил этиш ҳам маънавий дунёқарашни тарбиялашга ёрдам беради. Масалан, сиз китобхонлик кунига бағишланган байрам ўтказишингиз ёки ўсмирлар турли маданиятларнинг маънавий анъаналарини акс эттирувчи санъат асарларини намойиш этадиган кўргазма ташкил қилишингиз мумкин. Бундай тадбирлар ўсмир қизларга маънавий ва маданий мероснинг аҳамиятини англашга, маданий ва диний қадриятларни ўрганишга бўлган қизиқишларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Маданий ва диний анъаналарни ўрганишга қаратилган лойиҳалар ҳам ўсмир қизлар ўртасида маънавий дунёқарашни тарбиялашга ёрдам беради. Масалан, ўсмирларни “Дунё халқларининг маданий анъаналари” мавзусида лойиҳа яратишга таклиф қилиш мумкин, у ерда улар турли халқларнинг урф-одатлари, байрамлари ва диний маросимларини ўрганадилар. Бу ўсмир қизларга маданий мероснинг хилма-хиллигини тушунишга, турли дунёқарашларга ҳурматни ривожлантиришга ва бошқа халқларнинг маънавий асосларини қадрлашни ўрганишга ёрдам беради. Бундай лойиҳаларни амалга ошириш жараёнида ўсмирлар нафақат маълумотни ўрганишлари, балки унинг ўзларининг маънавий ривожланиши учун аҳамияти ҳақида ҳам фикр юритишлари муҳимдир.

Синф раҳбарларининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашни ривожлантириш борасидаги таълим-тарбия жараёнида қадриятларга асосланган тарбиянинг алоҳида ўрни бор. Бунда Ўзбекистоннинг миллий қадриятлари, маданияти, анъаналари ва диний толерантликка оид таълим-тарбия ишлари синф раҳбарлари томонидан амалга оширилади.

Тўғри ташкил этилган қадриятларга асосланган тарбия бир қатор ижобий натижаларни намойиш этади. Биринчидан, бу катталар ва ўсмирлар ўртасида барқарор ахлоқий кўрсатмаларни ривожлантиришга ёрдам беради. Қадриятга асосланган таълимдан ўтган болалар одатда ҳамдардлик, бағрикенглик ва жамият олдидаги масъулиятни юқори даражада намоеън этадилар.

Бундан ташқари, қадриятли таълим талабалар ва ўқувчилар ўртасида танқидий фикрлашни ривожлантиришга ёрдам беради. Ўз қадриятларини англаган одамлар турли манбалардан олинган маълумотларга нисбатан кўпроқ таҳлилий муносабатда бўлишади ва ўзлари қарор қабул қилишлари мумкин.

Бир хил даражада муҳим натижа маданий ўзига хосликларни мустаҳкамлашдир. Қадриятли таълим орқали ўсмирлар ўз маданияти қадриятларини ўрганишлари ва сақлашлари, шунингдек, бошқа маданий жамоаларнинг қадриятларини ҳурмат қилишлари мумкин. Қадриятга асосланган таълим соҳасидаги кейинги тадқиқотлар ўсмирларда қадрият йўналишларини ривожлантиришнинг янада самарали усуллари ва ёндашувларини ишлаб чиқишга қаратилган бўлиши керак. Шунингдек, замонавий технологиялар, жумладан, интернет ва ижтимоий тармоқларнинг ёш авлод қадриятларига таъсирини ўрганиш зарур.

Қадрият тарбиясида оила, мактаблар, жамоат ташкилотлари ва оммавий ахборот воситаларининг ролига ҳам эътибор қаратиш лозим. Ушбу соҳадаги тадқиқотлар ёш авлодда қадрият йўналишларини ривожлантиришда мақбул натижаларга эришиш учун амалда қўлланилиши мумкин бўлган энг самарали амалиёт ва стратегияларни аниқлашга имкон беради.

Қизларга меҳнат, оила, соғлом турмуш тарзи, ватанпарварлик каби қадриятларни ўргатишга алоҳида эътибор берилади. Бинобарин, ҳар доим ва айниқса бугунги кунда энг муҳим тарбиявий вазифа фуқаролик ва ватанпарварлик онгини ривожлантиришдир. Ватанпарварлик тарбияси жараёнида марказий шахс ўсмирдир. Ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ушбу ёш гуруҳидаги шахс учун унинг шахсий камолоти, маънавияти ва миллий кадр-қимматини ривожлантириш мақсадида ташкил этилади. Ватанпарварлик – бу катта ва кичик Ватанга муҳаббат, конституциявий бурчни бажаришга тайёрлик ва ижтимоий бағрикенглик (миллий ва диний).

Шахснинг фуқаролик масъулиятини ривожлантириш учун ўсмир қизлар энг мақбул ёш ҳисобланади, чунки бу ижтимоий манфаатлар ва ҳаётий идеалларни фаол ривожлантириш даври бўлиб, хулқ-атвор ва ўз-ўзини ҳурмат қилишни ички тартибга солишга эътибор кучаяди.

Синфда тарбиявий ишлар тизимида ватанпарварликни ривожлантириш учун сиз нафақат унинг моҳияти ва мазмунини, балки психологик-педагогик таркибий қисмларини ҳам билишингиз керак. Бундай компонентлар эҳтиёж-мотивацион, когнитив-интеллектуал, ҳиссий-иродавий, хулқ-атвор ва ихтиёрийдир.

Синф раҳбарларининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашни ривожлантириш борасидаги таълим-тарбия жараёнида қизларнинг жинсий ва ижтимоий ривожига эътибор бериш керак бўлади. Бунинг учун синф раҳбарлари томонидан ўсмир қизларнинг жинсий тарбияси ва соғлом турмуш тарзига оид маълумотлар бериш бўйича махсус дарслар ва тренинглари ташкил этилади. Синф раҳбарлари қизларнинг ижтимоий муҳитда ўз ўрнини топиши, ўзини ифодалаш ва шахсий ҳуқуқларини ҳимоя қилишига қўмаклашади.

Ўсмирлик ёшидаги қизларда тананинг нотекис ўсиш жараёни бошланади. Соннинг ёғ тўплаши, сийналарнинг катталашishi, чаноқ суяклари кенгайishi, думба худудининг эт олиши ва сезиларли тўлишишлар шулар жумласидандир.

Кескин ўсиш жараёни билан биргаликда ўсмир қиз руҳиятида ҳам ўзига хос ўзгаришлар рўй бериб, сиқилувчанлик, қимтиниш каби ҳолларга мойиллик кузатилади. Айрим қизлар кўкракларининг катталашishидан андиша қилиб, кўксиларини ичга тортиб

юрадилар. Бу эса гавданинг меъерий ўсишига салбий таъсир этиши туфайли, нафас олиш аъзолари ва юрак хасталикларининг вужудга келтириши мумкин.

Айрим қизлар эса узоқ вақтгача кўкракларини бирор материал билан сиқиб ўраб юрадилар. Натижада, сийналар ялпайиб, хунуклашиб кетиши билан бир қаторда, келажакда кўкрак беши касалликлари вужудга келишига маълум даражада сабаб бўлади. Бу ёшдаги қизлар ҳар жиҳатдан қулай, иқлимга мос, табиий, одми матодан қилинган сийнабанд тақсалар бас, хушқомат ва соғлом бўлишлари шаксиздир.

Балоғат ёшидаги қизларнинг оғир юк кўтаришлари қин ва бачадоннинг пастга тушиш дардига олиб келиши билан хатарлидир. Кўпгина, оналар гинеколог шифокор маслаҳатига фақат қизлари турмушга чиққандан сўнггина зарурат бор, дея хато ўйлашади. Натижада, балоғат ёшидаги қизларнинг жинсий аъзо касалликлари назардан четда қолиб, ўз вақтида даволанмаслиги боис, ҳар хил хатарли асоратларга, жумладан бачадон ёки тухум йўллариининг қайрилиб қолишига олиб келади.

Ўсмир қизларни ижтимоийлаштириш жараёни сифатида шахсни ривожлантириш оиланинг муайян ижтимоий шароитларида, яқин атроф-муҳитда, минтақанинг, мамлакатнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий шароитларида, у вакили бўлган одамларнинг миллий анъаналарида амалга оширилади.

Ўсмирлик даврида ижтимоийлаштириш жараёни бутун организмнинг қайта тикланиши билан мураккаблашади: Бу нафақат физиологик ўзгаришларга, балки маънавий соҳа, онг ва эътиқоддаги ўзгаришларга ҳам тегишли. Ушбу даврда ўспиринлар кўпинча танлов муаммосига дуч келишади, уларга барча ижтимоий институтлар, ҳам микро, ҳам макро даражалар таъсир қилади. Улар бу танловга қанчалик тайёр эканликлари, улар ҳаёт қийинчиликларини енгишларини, қандай дид ва қарашларни ривожлантиришларини, қандай шахсларга айланишини аниқлайдилар.

Ўсмирларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олмаган ҳолда ўз-ўзидан, етарли даражада назорат қилинмаган ва йўналтирилган ижтимоийлаштириш дарҳол ва кечиктирилган травматик таъсирга эга. Бу муаммо, шубҳасиз, ижтимоийлашув мамлакатнинг репродуктив салоҳиятига бевосита таъсир кўрсатадиган ўсмир қизлар, айниқса, ноқулай омилар мажмуаси энг аниқ бўлган йирик метрополитенларда яшовчи қизлар учун долзарбдир. Комплекс реабилитация дастури кўп босқичли ижтимоий иш сифатида тузилган. Ўқувчилар билан индивидуал ишлаш реабилитация асосини ташкил этади. Дастур амалга оширадиган мақсадлар ўсмир қизнинг тўлақонли шахсини ривожлантириш, унинг ижтимоий саводхонлиги, меҳнат ва оилавий ҳаётга тайёрлигини тарбиялашдир.

Синф раҳбарларининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашни ривожлантириш борасидаги таълим-тарбия жараёнида инновацион усуллардан фойдаланилади. Замонавий технологиялар ва интерактив методлардан фойдаланиш орқали тарбия ишларининг самарадорлиги оширилади. Масалан, видеодарсликлар, онлайн тренинглари, психологик тестлар ва ўйинлар орқали қизларнинг маънавий дунёқарашни шаклланади.

Ҳа, видеодарсликлар, онлайн тренинглари, психологик тестлар ва ўйинлар орқали ўсмир қизларнинг маънавий дунёқарашини ривожлантириш мумкин. Бу усуллар замонавий таълим-тарбия жараёнида самарали ва қизиқарли воситалар сифатида қўлланилади. Улар ёрдамида қизларнинг фикрлаши, ҳис-туйғулари ва қадриятларини ривожлантириш, шунингдек, уларнинг ижтимоий ва маънавий компетенцияларини ошириш мумкин.

Видеодарсликлар – маънавий ва мотивацион видеолар, анимация ва мультипликация, интерактив видеодарсликларни назарда тутиб, қуйидаги вазифаларни амалга оширади:

- қисқа ва тушунарли видеороликлар орқали қизларга ҳаётдаги муҳим қадриятлар (меҳнат, оила, дўстлик, ватанпарварлик)ни тушунтириш;

- тарихий шахсиятлар, муваффақиятли аёллар ҳақида ҳикоялар тақдим этиш;

- ўсмирлар учун мослаштирилган анимациялар орқали мураккаб мавзуларни (масалан, жинсий тарбия, ижтимоий адабий-ахлоқий мезонлар) содда ва тушунарли тарзда таълим бериш;

- видеодарс давомида савол-жавоб сессиялари, викториналар ва муҳокамаларни ташкил этиш.

Онлайн тренинглари – маънавий ва психологик тренинглари; гуруҳли ишлар; шахсий ривожлантириш тренингларидан иборат. Онлайн тренинглари қуйидагиларни назарда тутлади:

- маънавий қадриятлар, эмоционал интеллект, ўзини идора этиш каби мавзулар бўйича тренинглари;

- машҳур психологлар ва мутахассислар томонидан ўтказиладиган вебинарлар;

- онлайн платформалар орқали қизларнинг бир-бири билан мулоқот қилиши, фикрлаши ва масалаларни биргаликда ҳал этиши учун имконият яратиш;

- вақтни бошқариш, мақсадларни белгилаш, ижобий фикрлаш каби мавзулар бўйича тренинглари.

Психологик тестлар – шахсиятнинг маънавий жиҳатларини аниқлаш; эмоционал ҳолатни баҳолаш; интерактив тестларни билдириб, қуйидаги вазифаларни таъкидлайди:

- қизларнинг қадриятлари, манфаатлари ва маънавий йўналишларини аниқлаш учун тестлар;

- “Қандай қадриятлар сиз учун муҳим?”, “Қандай шахсиятга эгасиз?” каби саволномалар;

- қизларнинг руҳий ҳолатини тушуниш ва уларга керакли психологик ёрдамни кўрсатиш;

- онлайн платформаларда жойлаштирилган тестлар орқали қизларнинг ўзини тушуниши ва ривожлантиришига ёрдам бериш.

Ўйинлар – ролли ўйинлар; интеллектуал ўйинлар; жамоавий ўйинлар; маънавий мазмунга эга ўйинлардан иборат бўлиб, қуйидаги вазифаларни ифода этади:

- қизларнинг турли ҳаётвий вазиятларда ўзларини синашлари ва тўғри қарорлар қабул қилишлари учун имконият яратиш;

- “Қандай қилиб муаммони ҳал этиш керак?”, “Дўстингизга ёрдам бериш” каби сценарийлар;

- викториналар, квизлар, пазллар орқали қизларнинг билимини ва фикрлаш қобилиятини ривожлантириш;

- гуруҳли ишлаш қобилиятини, бир-бирига ёрдам бериш ва ҳамкорликни ривожлантириш;

- “Қадриятлар харитаси” ёки “Менинг мақсадим” каби ўйинлар орқали қизларнинг маънавий дунёқарашини ривожлантириш.

Синф раҳбарларининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашини ривожлантириш борасидаги таълим-тарбия жараёнида оила, мактаб ва жамиятнинг ҳамкорлиги таъминланади. Оилалар билан ҳамкорликда синф раҳбарлари ота-оналарнинг тарбия

жараёнидаги ролини кучайтиради. Махсус семинарлар ва кўрик-тушунтириш ишлари орқали оилаларга ёрдам берилади.

Оилалар билан ҳамкорликнинг асосий шакллари – бу гуруҳ ва индивидуал шакллар. Индивидуал шаклларга ота-оналар билан суҳбатлар, маслаҳатлар, оилавий ташрифлар ва бошқалар киради. Оилаларга ташриф буюриш ва ота-оналар билан суҳбатлашиш орқали ўқитувчилар қайси оила аъзолари ўқувчига кўпроқ таъсир қилишини аниқлайдилар ва ҳамкорлик қилиш йўллари излайдилар.

Маслаҳатлар тематик бўлиши мумкин. Ота-оналар билан маслаҳатлашувлар ўзлари учун ҳам, ўқитувчи учун ҳам фойдалидир. Ота-оналар фарзандининг хатти-ҳаракати ҳақида ҳақиқий тушунчага эга бўладилар ва ўқитувчи ҳар бир боланинг муаммоларини яхшироқ тушуниш учун керакли маълумотларни олади.

Оила билан ишлашнинг гуруҳ шаклларига ота-оналарнинг психологик ва педагогик таълими киради. Қуйидаги шакллардан фойдаланилади: ота-оналар учрашувлари, конференциялар, маърузалар, ўқитувчилар ва ўқувчилар билан учрашувлар ёки таълим муассасаси маъмурияти. Ҳаёт муаммолари, тарбиявий ишларнинг вазифалари ва бошқалар учрашувда муҳокама қилинади. Улар ташкилий, тематик ёки хулоса бўлиши мумкин.

Синф раҳбари ва энг тажрибали, ташаббускор ота-оналар гуруҳи ўртасидаги ҳамкорлик шакллари билан бири – бу синф ота-оналар кўмитасидир. У синф раҳбари билан биргаликда ва унинг раҳбарлигида педагогик таълим, ота-оналар билан алоқа ўрнатиш, синфда болаларни тарбиялашда ёрдам кўрсатиш бўйича барча қўшма ишларни режалаштиради, тайёрлайди ва амалга оширади, биргаликдаги бўш вақтни ташкил қилади, натижаларни таҳлил қилади, баҳолайди ва умумлаштиради. Ота-оналар учун тренинглар, психологик исиниш, давра суҳбатлари, оғзаки журналлар, ота-оналар кечалари, ота-оналар ўқишлари ташкил қилинади.

Ўсмир қизларни маънавий дунёқарашини тарбиялаш иши биринчи навбатда оиладан бошланади. Бу борада ота-она, маҳалла ва таълим муассасаларининг ҳамкорлиги муҳим аҳамият касб этади. Ўсмир қизларни ватанпарварлик, инсонпарварлик каби хислатлар билан бирга диний ва миллий бағрикенглик, юксак маънавият эгаси ҳамда бошқа миллатларга нисбатан хурмат билан қарайдиган, инсоний кадр-қимматни эъзозлайдиган қилиб тарбиялашда уч асосий омил – оила, маҳалла ва таълим муассасалари ўртасидаги ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эгадир.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон умумий таълим тизимида синф раҳбарларининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашни ривожлантириш борасидаги ишлари айни дамда ривожланмоқда. Бу жараёнда миллий кадриятлар, замонавий таълим методлари ва оила билан ҳамкорлик асосий йўналишлар сифатида алоҳида ўрин тутмоқда. Бироқ бу соҳадаги муаммоларни ҳал этиш ва натижаларни янада ошириш учун қўшимча чора-тадбирларни амалга ошириш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий олами юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир// Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон. НМИУ, 2018.– Б.195-196.
2. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Ёшлар нашриёт уйи, Тошкент, 2018, 28 бет

3. Аббосхўжаев О., Умарова Н., Қўчқоров Р. Мафкура полигонларидаги олишув. –Т.: Академия. 2007. - Б. 90.
4. Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик дидактик асослари. Пед. фан. док. ...дисс. –Тошкент: ТДПУ, 2006. –263 б.
5. Абдурауф Фитрат. Нажот йўли. – Т.: Маънавият, 2003. – 256 б.
6. Абдурауф Фитрат. Оила. – Т.: Маънавият, 1998. – Б. 8.
7. Абдурахмонов А. «Саодатга элтувчи билим». I-II –китоб. – Т.: 2005.
8. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Таълим жараёнини технологиялаштириш назарияси ва методологияси. – Т.: Фан ва технология, 2012. – Б. 104.
9. Абу Али ибн Сино. Донишнома. – Душ.: Ирфон. 1992. – Б. 110.
10. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2004. – Б. 160.
11. Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Т.: Ўздавнашр. 1967. – Б. 410.
12. Юсупов Э.Ю. Маънавият камолот асоси. // «Ўзбекистоннинг миллий истиқлол мафкураси» тўпламида. Тошкент, 1993. Б. 63.
13. Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1996, 147-бет.